

Estrategia formativa para el desarrollo socio-técnico y participativo de las Fuentes Renovables de Energía en Cuba

Training strategy for the socio-technical and participatory development of Renewable Energy Sources in Cuba

Rosabell Pérez Gutiérrez

Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Cuba
rosabell.perez@nauta.cu

María del Carmen Echevarría Gómez

Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Cuba
mariac@uniss.edu.cu

Recibido: 19/07/2021

Aceptado: 20/09/2021

Formato de citación:

Pérez Gutiérrez, R. (2022). “Estrategia formativa para el desarrollo socio-técnico y participativo de las Fuentes Renovables de Energía en Cuba”. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 92, 44-63, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rosabellperez.pdf>

Resumen

La relación tecnología y desarrollo se posiciona en el centro de debates teóricos y políticos, mediaciones que cobran hoy nuevos sentidos a partir de la energía y sus adecuaciones a nivel local. En Cuba, este asunto muestra un lugar de privilegio desde las agendas públicas, con impactos concretos en las comunidades rurales no electrificadas o de difícil acceso. La desconexión teórico-práctica, el predominio de enfoques y métodos verticalistas en la concepción de políticas, programas y proyectos en temas de energía, la desarticulación en los procesos de gestión local e inadecuación de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y el limitado aprovechamiento y apropiación social de este recurso constituyen factores determinantes de este artículo, que está orientado a fundamentar una estrategia formativa para el desarrollo participativo de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) en Cuba. La observación participante, el análisis de documentos, las encuestas y entrevistas y las dinámicas participativas constituyen soportes metodológicos del estudio propuesto fundamentado en los principios de la educación popular. Desarrollada al amparo del proyecto Fuentes renovables de Energía como apoyo al desarrollo local (FRE local), la investigación refuerza la necesidad de abordar las transiciones energéticas desde presupuestos

esencialmente participativos, democráticos y liberadores, que permitan dar cuenta de las distintas escalas y actores que constituyen este tipo de procesos.

Palabras clave

Pautas formativas, socio-técnico, participativo, fuentes renovables de energía.

Abstract

The technology and development relationship is positioned at the center of theoretical and political debates, mediations that today take on new meanings from energy and its adjustments at the local level. In Cuba, this issue shows a privileged place from the public agendas, with concrete impacts on rural communities with difficult access. The theoretical-practical disconnection, the predominance of top-down approaches and methods in the conception of policies, programs and projects on energy issues, the disarticulation in local management processes and the inadequacy of Renewable Energy Sources (FRE) and the limited use and social appropriation of this resource constitute determining factors of the article aimed at: Establish a training strategy for the participatory development of Renewable Energy Sources (FRE) in Cuba. Participant observation, document analysis, surveys and interviews, and participatory dynamics constitute methodological supports for the proposed study based on the principles of popular education. Developed under the Renewable Energy Sources project as support for local development (local FRE), the research reinforces the need to address energy transitions from essentially participatory, democratic and liberating budgets, which allow to account for the different scales and actors that constitute this type of process.

Keywords

Training guidelines, socio-technical, participatory, renewable energy sources.

1. Introducción

Sometido a complejos procesos de crisis y ajustes, el desarrollo trasciende el espacio económico, político, social y ambiental, y se reconfigura también en su relación con los adelantos tecno-científicos. En correspondencia, tecnología y desarrollo se instauran como tema de interés, tanto en el ámbito académico como en el plano de las políticas públicas, programas y proyectos orientados a la provisión de soluciones a problemas de exclusión, pobreza y desigualdad.

En Cuba, las fuentes renovables de energía (FRE)¹ ocupan un espacio de privilegio en la agenda política, prioridad que se expresa con un trabajo institucionalizado a favor del cambio de matriz energética, sobre la base del desarrollo endógeno, la planificación, las matrices de oferta energética y consumo, el fomento de capacidades y el incentivo de sistemas tecnológicos sostenibles.

El Decreto Ley No. 345 (Gaceta Oficial, 2019) representa la norma jurídica que instrumenta la política de desarrollo de las FRE y el uso racional de la energía y se establecen como prioridades para el caso Cuba: a) La biomasa cañera; b) la energía solar por medio del uso de paneles fotovoltaicos, calentadores, secadores y otros; c) la energía eólica, con la instalación de aerogeneradores para generar electricidad y molinos a viento para el bombeo de agua; d) la biomasa no cañera con la utilización de recursos forestales, desechos de la industria y otros; e) los residuos agrícolas.

¹Se definen como aquellas que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.

Con la puesta en vigor de las acciones concebidas en el decreto ley, se prevé impulsar un grupo de políticas, programas y proyectos orientados a impulsar la generación energética de 7.000 gigawatt-hora, lo que permitiría ahorrar 1.800.000 toneladas de combustible. Entre los más avanzados destaca: el programa solar fotovoltaico, el programa de parques eólicos, el programa de pequeñas centrales hidroeléctricas, la electrificación de zonas aisladas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la política encaminada a mejorar la eficiencia y disminuir la demanda y el consumo de energía eléctrica en el sector residencial.

Múltiples han sido las contribuciones realizadas por instituciones académicas y gubernamentales, organizaciones políticas y financieras, en torno a los beneficios, buenas prácticas e impactos que han tenido las FRE en el desarrollo socio-productivo local, representado en los trabajos de Correa, González y Hernández (2017); Martínez, A. y Casas, M. (2016); Ponce de León, Medina y Cardoso (2018); Martínez y Curbelo (2020). Desde una visión diversa y plural, se declaran también metodologías, modelos, estrategias y acciones interventivas, concebidas en algunos casos como “bálsamo de fierabrás” en el abordaje a tan complejo asunto.

Sin embargo, el carácter eminentemente asistencialista y determinista que ha distinguido la mayor parte de las experiencias prácticas, acentúa la necesidad de acortar distancias entre políticos, empresarios, decisores locales y actores comunitarios. Ideas sobre el empoderamiento, democracia participativa y acción colectiva emergen desde caminos metodológicos que moldean, en alguna medida, al sujeto participante. De otro lado, resulta alarmante constar el desequilibrio entre los estudios científicos que aseguran un beneficio estratégico de las FRE y las experiencias sistematizadas que validen esas aportaciones a partir de sus impactos sobre el desarrollo rural, su aportación a la cohesión social/territorial y los beneficios en términos de seguridad.

Desde este posicionamiento, algunos interrogantes emergen como brújula en el empeño de posicionar al individuo como sujeto de su desarrollo: ¿quiénes deben concebir estratégicamente un futuro de energía? ¿Qué intereses defienden? ¿Cómo alcanzar la sostenibilidad de las acciones implementadas? Interrogantes que acentúan la necesidad de otorgar un papel preponderante a los sujetos sociales en la transformación socio-técnica del sector energético local. El diseño y concreción de acciones graduales para cada uno de los sectores requerirá de un compromiso político y sentido participativo que garantice la sostenibilidad del cambio deseado.

Los focalizados estudios de factibilidad, los exiguos análisis de impacto, han determinado el carácter técnico predominante de las propuestas metodológicas desarrolladas. Implementados en su mayoría por entidades del sector empresarial de la energía y las ONG, nos dejan desde el punto de vista social lecciones por atender y deudas por saldar; entre las que podemos citar:

- Limitados estudios que aborden la relación tecnología- sociedad desde una perspectiva constructivista.
- Predominio de un enfoque asistencialista en la gestión de proyectos FRE.
- Escasos estudios transversales que acompañen el desarrollo de las FRE.
- Escasa participación de la población en la toma de decisiones, lo cual genera un divorcio entre beneficiarios potenciales y la gestión gubernamental para el desarrollo de las FRE.
- Inestable articulación entre los actores en la gestión energética del desarrollo local.
- Limitados programas de capacitación/superación para la gestión de las FRE en todas sus dimensiones: económica, ambiental, social, política.

En tal sentido, la investigación devela las lógicas sobre las que opera el cambio tecnológico a la luz del desarrollo de las FRE en comunidades rurales aisladas de Cuba. De ahí que, como parte de los aciertos y de la metodología de intervención social en comunidades rurales aisladas (Echevarría *et al.*, 2020) concebida e implementada al amparo del Proyecto “Fuentes Renovables de Energía como apoyo al Desarrollo Local” (FRE local)² el artículo propuesto se oriente a: Fundamentar una estrategia formativa para el desarrollo socio-técnico y participativo de las fuentes renovables de energía en Cuba.

Desde este particular, la formación que proponemos parte de la concepción política, ética y pedagógica de la Educación Popular. Una comprensión que se encarna en un pensamiento y una práctica liberadora, una vía para la construcción de proyectos de transformación social. Ella integra la realidad en la historicidad de los procesos, y a los seres humanos en su condición sentipensante en un proceso permanente de reinvencción. Se trata de apostar a una educación que, desde los espacios de vida cotidiana, dígame la familia, el barrio, la comunidad, la sociedad toda, sea capaz de generar interrogantes, reconocer contradicciones y asumir de manera crítica y abierta, las soluciones que se puedan concebir construir entre todas y todos.

El sentido político-pedagógico la metodología popular o pedagogía popular, emerge como propuesta liberadora en el diseño de las pautas formativas para el desarrollo socio-técnico de las fuentes renovables de energía y; contribuye desde su carácter vivencial y eminentemente práctico, a enriquecer cada uno de sus momentos. La educación representa el primer escaño en el camino hacia el empoderamiento de los sujetos, es fuente de autorreconocimiento en la deconstrucción de las relaciones de poder históricamente heredadas.

Desde esta apuesta, la formación socio-técnica contempla no solo el valor o la pertinencia de la tecnología, sino también el conocimiento, los saberes, experiencias, vivencias, conflictos y resistencias, miedos e incertidumbres, como guía para la acción transformativa, la participación y la sostenibilidad. Todo lo anterior se logra a través de la construcción colectiva del conocimiento, la comunicación horizontal y el diálogo entre los sujetos que intervienen; el diálogo como acto creador.

2. Metodología

Reflexionar en torno a la adecuación socio-técnica de las FRE en el contexto cubano nos pone delante una problemática compleja y multifactorial que debe ser atendida desde una ruta metodológica igualmente flexible y plural. De ahí que se desarrolle a partir de diseño mixto de investigación donde se combinaron procedimientos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, en correspondencia con el objetivo propuesto.

La investigación que se presenta en este artículo se desarrolló de enero del 2020 a junio del 2021 a partir de los resultados obtenidos y experiencias documentadas en la implementación de una metodología de intervención social en comunidades rurales aisladas (Echevarría *et al.*, 2020). De manera concreta, la estrategia formativa viene a complementar la metodología de intervención desarrollada en 18 comunidades de 12 municipios de la región centro-oriental de Cuba (ver figura 1).

²Tercer componente del Programa de Apoyo a la Política de Energía de Cuba en su objetivo 4, financiado por la Unión Europea (UE) y coordinado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Cuba. El proyecto es implementado en el plano internacional por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el nacional, por el Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI) de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (UNISS).

Figura 1. Municipios seleccionados como parte del Proyecto FRE local

Fuente: Elaboración propia.

En el proceso investigativo se entrecruzaron tres aspectos fundamentales: 1) el levantamiento teórico y definición de presupuestos metodológicos a ejecutar durante la implementación del proyecto; 2) el análisis y procesamiento de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo en las comunidades objeto de estudio, 3) la fundamentación de la estrategia formativa como complemento a la metodología de intervención aplicada.

Una vez definidos los referentes teóricos y contextualizados los indicadores de análisis se pasó al diseño de cada uno de los instrumentos que guiaron el curso metodológico de la investigación. Desde una lógica esencialmente dialéctica, transformadora y participativa, los instrumentos se fueron reconfigurando y enriqueciendo a partir del trabajo de campo y en permanente diálogo con los sujetos participantes.

Como referente metodológico, la entrevista se desarrolló en dos de sus clasificaciones, dígame la entrevista semiestructurada y en profundidad, teniendo en cuenta los criterios muestrales para los grupos sociales relevantes según tipo de actor y su nivel de actuación. Partimos del presupuesto que, la producción de conocimiento se realiza a partir de una interacción social, diferencial y recíproca entre actores cognoscentes y actores sujetos/objetos de investigación (Sordini, 2019).

En el caso de la entrevista semiestructurada, se establecieron pautas e indicadores que fueron guiando el proceso con el entrevistado. Como dato relevante debemos aclarar que se tuvieron en cuenta otras cuestiones que no estaban concebidas en el diseño del instrumento primario, fruto de las aportaciones de los entrevistados. La entrevista en profundidad se aplicó teniendo en cuenta la experticia de los actores o sujetos seleccionados, los tiempos asignados para cada uno de los encuentros, la implicación en el tema (responsabilidad en la toma de decisiones) y la disposición a colaborar.

El grupo focal fue aplicado en cada una de las visitas a las comunidades seleccionadas como casos de estudio y en cada uno de los encuentros de los equipos (coordinación y de trabajo) de acuerdo a las etapas implementadas en la metodología de intervención. Desde la perspectiva metodológica, los grupos focales ofrecen un espacio para “escuchar a la gente y aprender de ellas a partir de su interacción discursiva en el grupo” (Gurdián, 2007: 214), y se desarrollan fundamentalmente en sus espacios de vida cotidiana, lo que favorece el intercambio espontáneo y liberador.

En el marco de la investigación, tuvo como principio develar las diferentes prácticas, las percepciones, creencias, emociones, vivencias, opiniones, visiones y significados que poseen las personas en relación al cambio tecnológico. Desde este enfoque, logramos identificar y comprender los problemas desde la perspectiva de los sujetos implicados y recabar en las particularidades del contexto donde se desarrolla el problema; determinar capacidades y limitaciones a tener en cuenta en la planificación y ejecución de acciones resolutivas en favor del cambio necesario.

Su carácter flexible, atemperado a los tiempos y realidades diversas, permitió caracterizar las condiciones del entorno físico y social, describir las interacciones entre los grupos sociales relevantes, identificar estrategias de interacción y las consecuencias de los diversos comportamientos sociales observados (Carrapizo *et al.*, 2018). De manera concreta, se desarrolló en espacios de gestión investigativa, reuniones de trabajo, talleres, visitas de campo y otros encuentros de interés para el estudio.

Desde el punto de vista metodológico, las técnicas participativas apuestan a un enfoque de educación popular –inspirado en la pedagogía liberadora de Paulo Freire (1969, 1970– que cuestiona la visión unidimensional de la realidad social y la separación entre lo científico y lo político (López *et al.*, 2018). Se centra en las necesidades sentidas, vivencias, aprendizajes, saberes y experiencias de los sujetos desde una dimensión dialógica y participativa.

En una primera etapa nos apoyamos fundamentalmente en técnicas para el diagnóstico participativo de los grupos sociales relevantes (tabla 1), de acuerdo a los niveles de participación y las particularidades de los ámbitos de trabajo (Proyecto FRE local y comunidades rurales intervenidas). Para ello, se aplicó el perfil de grupo, con el propósito de definir en conjunto las características del grupo de participantes, en relación a la distribución de roles en el proceso de intervención.

Tabla 1. Grupos sociales relevantes en el proceso de intervención

Grupos sociales relevantes	Región/Escala	Descripción
A - Proyecto FRE local (32)	nacional/ provincial /municipal/ local	Miembros de los equipos gestores (directivos y profesores universitarios)
B - Instituciones y empresas (18)	nacional/ provincial /municipal/ local	Instituciones y empresas vinculadas al sector de la energía, participantes y colaboradores del Proyecto FRE local, desarrolladores de la tecnología
C - Decisores (16)	provincial / municipal	PPM, CAM, Grupo de Desarrollo Local, otras entidades vinculadas a la problemática (PESCA, EMA, CCS, CPA, EEF, entre otras)
D - Actores locales (152)	local / comunitario	Líderes locales y comunitarios que participan en el diseño y gestión de proyectos, familias y residentes de las comunidades seleccionadas

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente nos apoyamos en el análisis organizacional/ institucional: diagrama de Venn para aprender sobre las organizaciones y grupos activos en cada uno de los ámbitos de incidencia del proyecto. De manera particular, nos permitió identificar las interacciones socio-técnicas y las percepciones en torno a la propuesta de soluciones sobre FRE. En el análisis socio-técnico de las FRE, las técnicas participativas vienen a dinamizar la ruta metodológica declarada y a estimular la toma de decisiones desde una perspectiva horizontal.

El árbol de problemas con enfoque de género, el mapa de relación entre los actores, el mapa de servicios y oportunidades, y la rueda de Margolis conforman el paquete de instrumentos que contribuyeron a enriquecer el análisis de la problemática visto desde sus múltiples implicaciones e impactos. La necesaria contextualización de cada una de las técnicas declaradas representó la punta de lanza para el diagnóstico participativo de las comunidades, a la vez que favoreció la jerarquización de necesidades y oportunidades de FRE.

Las notas de campo se desarrollaron a partir de varias fuentes de información y tienen la particularidad de enriquecer la investigación *in situ*, pues se llevan a cabo en el mismo terreno donde acontece o se encuentra el objeto de estudio. Este tipo de instrumento contribuyó a estrechar vínculos entre los locales, a ganar en comprensión sobre la problemática abordada y a profundizar en los determinantes estructurales que limitan o privilegian el desarrollo de las FRE en el ámbito social comunitario.

Desde este enfoque amplio, logramos identificar y comprender los problemas desde la perspectiva de los sujetos implicados y recabar en las particularidades del contexto donde se desarrolla el problema; determinar capacidades y limitaciones a tener en cuenta en la planificación y ejecución de acciones resolutivas en favor del cambio necesario.

Conocer y usar adecuadamente las herramientas participativas favorece su utilización y permite que la comunidad se implique en los procesos comunitarios (López, *et al.*, 2018). El aprovechamiento de las técnicas participativas como recurso metodológico exige una comprensión clara de los objetivos, etapas y fuentes de información que definen el proceso investigativo.

Las técnicas participativas “son solo la punta visible del iceberg, los instrumentos de trabajo para llegar a algo más profundo: el análisis y la reflexión que propicia la construcción colectiva del conocimiento” (Romero y Hernández, 2004: 410). Como paquete de herramientas de carácter esencialmente pedagógico, tiene la finalidad de construir desde abajo y con procesos que permitan empoderar a la gente de sus conocimientos (Paño *et al.*, 2019) en la transformación energética local.

3. Resultados

3.1. Democracia socio-técnica: derecho a participar

¿Cómo construir, desde nuestras prácticas, procesos de democratización tecnológica? Esta pregunta nos lleva a mirar el sentido ético y humanista de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. Esta lectura pone, de un lado, la experiencia de expertos, científicos y académicos, del otro, a los actores que dan sentido a los cambios tecnológicos. Es importante constatar que no siempre las respuestas –e incluso la necesidad de hacernos la pregunta– nos llevan por un camino democrático en la relación de las partes.

Algunas respuestas, de un lado y del otro, acentúan distancias entre decisores y actores locales, empresarios y familias, interventores y beneficiarios, alejados en buena medida de una visión multidisciplinar, crítica y sistémica de las prácticas sociales. Desde esta visión, Picabea (2013: 4) insiste en la necesidad de desarrollar una visión estratégica sistémica, que promueva “nuevos senderos de desarrollo, nuevas formas de concebir problemas y soluciones socio-técnicas, nuevas formas de ejercer la democracia”.

Desde esta perspectiva, las políticas son parte constitutiva de todas las dimensiones tecnológicas y las tecnologías siempre condicionan las políticas: su alcance, escala, contenido y condición de viabilidad (Thomas *et al.*, 2020). De manera que las políticas

que sustentan el desarrollo científico tecnológico de cualquier país o regiones deben constituir la “hoja de ruta” para concebir y desarrollar acciones ulteriores concretas.

La variable democrática del análisis nos dice que esta es condición de la economía cuando de justicia social, eficiencia, calidad, derechos y creatividad humana se trata. Potencia la inteligencia colectiva en beneficio de las personas que componen esa colectividad. Sirve para que desde el diálogo de saberes, de experiencias disímiles, se creen soluciones justas para todos y todas (Dacal, 2019).

En el escenario actual, signado por la complejidad del contexto global, se requiere mirar la relación tecnología y democracia desde la perspectiva del desarrollo de capacidades técnicas y científicas, las políticas e instrumentos normativos, en una relación sistémica. Hecho que supone trascender el individualismo y apostar “al cooperativismo, situándose en la democracia comunitaria” (Valencia *et al.*, 2020: 179), que se dinamiza mediante la participación, organización y retroalimenta desde la pluralidad de las voces de las personas que son parte de estos procesos.

En correspondencia con este tema, el desarrollo de tecnologías para la inclusión social debe asumirse como el fortalecimiento de capacidades para la resolución de problemáticas concretas, tales como alimentación, vivienda, energía, agua potable, salud, transporte, comunicaciones, entre otras (Thomas *et al.*, 2015). Se requiere mirar la relación tecnología y democracia fundamentadas en una comprensión sistémica.

Alcanzar un futuro de mejor convivencia ciudadana en el marco de un crecimiento sostenible y con justicia social a nivel nacional, debería ser parte necesaria, aunque no suficiente, dentro de un plan más ambicioso de protagonismo popular con profundos cambios en el espacio local.

Como valor añadido, trabajar desde un enfoque de construcción de dinámicas de integración en sistemas socio-técnicos y procesos de resignificación de tecnologías, posibilita superar las limitaciones de concepciones lineales en términos de “transferencia y difusión” (Moreira y Garrido, 2013). Implica la inclusión y la participación de sectores marginados política y socialmente, claves para la integración de una comunidad nacional, la aceleración del proceso de movilidad social y la consolidación de un régimen democrático (Muñoz y Barrantes, 2016).

Algunas visiones emancipatorias de las tecnologías hablan de “tecnología para la gente”, es decir, un tipo de tecnología o innovación “acoplada a la mejora de la calidad de vida de todos los segmentos de la población, en todo el territorio nacional”, y que desde una mirada constructivista al desarrollo abogan por el desarrollo tecnológico en un plano de equidad, medioambiental, humano, socio-comunitario; fundamentada en las valoraciones “a partir de, tanto o más, las restricciones que surgen de la crítica al modelo de producción de masas” (Martínez y Ruiz, 2018: 75).

El debate en torno a la política suele incorporar, como tema clave, el problema de la democracia. Cuando se habla de ciencia y tecnología se suele pensar en otro tipo de asuntos: verdad, eficacia, eficiencia, por ejemplo. De este aparente desencuentro, Núñez Jover (2006) insiste en mostrar que el problema del poder, la política, la democracia, exige también una mirada desde y hacia la ciencia y tecnología, ya que “tecnologías y políticas se co-construyen” (Thomas *et al.*, 2020).

Siendo así, explorar la diversidad de formas en las que los asuntos científicos y tecnológicos se han convertido en asuntos políticos, y sus implicaciones desde el punto de vista de la teoría y la práctica de la democracia (Lander, 1992), constituye para el mundo contemporáneo una tarea de primer orden. Es un requerimiento que ese sistema articule al Estado, al sector académico y de investigación, al tejido empresarial amplio y diverso, así como a los sectores beneficiarios de los avances tecnológicos.

Una articulación práctica, orientada hacia la transformación del mundo según un proyecto popular, debe ser hecha desde la política. Ello implica abrir frentes en todos los niveles: el local, el regional, los sectoriales (nacional y global), sin exclusión, sin idealizar ni presuponer que uno es intrínsecamente superior. En este contexto, el desarrollo humano, en su apuesta a la libertad como capacidad en la práctica, devela demandas e implicaciones pedagógicas formativas concretas.

La democracia como participación social en la política es, en esencia, un terreno de disputa entre opresión y liberación. Es un instrumento de lucha de oprimidos contra opresores. La democracia es una forma de transición a un orden social donde la desigualdad no se perpetúe (Dacal, 2019). Debe atenderse en su relación con la política y la vida cotidiana, con la comunidad, con el género, los grupos etarios, las minorías, la psicología, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.

Para el análisis y propuesta que se pretende, debemos preguntarnos ¿qué significa participar? La realidad nos revela que hay varias formas de participar: estar presente, ser parte de algo, estar informado, entre otras. La participación es siempre una necesidad y un derecho de los individuos en los espacios micro y macro sociales. Es parte de la proyección como persona en la familia, como estudiante y trabajador, en colectivos y organizaciones, y como ciudadanos en el ámbito político institucional.

Desde nuestra apuesta, los procesos participativos requieren tres condiciones: a) querer participar, b) poder participar y c) saber participar. La primera tiene que ver con la voluntariedad y la motivación de las personas para adentrarse en un proceso participativo. Es importante incentivar la participación, hacer visible sus sentidos e importancia. La segunda enuncia la necesidad de tener las condiciones para poder participar en la toma de decisiones a todos los niveles y desde “al menos tres propuestas (consulta pública, diálogo territorial, concertación) la más acertada, a partir de criterios establecidos previamente (técnicos, socio-culturales, económicos, políticos y ambientales)” (Fundora, 2020). La tercera es terreno de los procesos de capacitación, sensibilización y formación en las prácticas sociales comunitarias, con contenidos cooperativos, solidarios, democráticos, complementarios.

La participación permite el desarrollo de la identidad, tiene relación con el poder, tiene carácter histórico concreto, permite comprender la realidad y actuar sobre ella, otorga carácter de creador/controlador a los sujetos involucrados, encamina la solución de las contradicciones individuales/sociales dentro de un espacio estructural. Esas condiciones generales se concretan de manera práctica en las preguntas siguientes: ¿Quiénes deciden? ¿Qué deciden? ¿En qué estructura lo deciden?

La participación, así entendida, mide la calidad de la democracia. Participar es ser parte del proceso político, de derecho, y de hecho. Si hablamos de democracia participativa, también nos referimos a la descentralización del poder, al desarrollo de competencias locales para la gestión política. Sobre este particular análisis se puede afirmar que la calidad de la participación radica entonces en la posibilidad y capacidad concreta de contribuir al proceso de la toma de decisiones.

El carácter democrático en la producción y uso de la tecnología está en estimular prácticas sociales que instrumenten y reproduzcan procesos participativos de manera crítica y organizada, con definición de sentidos comunes, valores, proyecciones, necesidades. Participación que fundamente y sostenga la autogestión y el autogobierno, mediante la formación, aprobación y aplicación de medidas de políticas públicas para la producción y uso de las tecnologías.

La democracia participativa se vuelve un nuevo valor que es interiorizado y aplicado en las prácticas cotidianas, y en las relaciones familiares al momento de decidir y planificar las actividades que van a realizar para alcanzar el bienestar familiar y el

aumento de su producción. Esta adquiere un papel simbólico que genera identidad y cohesión entre los beneficiarios; también valoriza a la comunidad, ya que introduce una lógica de relación activa entre esta y las instituciones públicas locales.

Una variable destacada para el análisis general de la relación tecnología y democracia es la relación local-global en sus diferentes escalas (nacional, local, comunitaria, personal). En paralelo, se instaura un nuevo reclamo en el ámbito de las políticas públicas en tanto exigen una mayor articulación de actores para la toma de decisiones. Este dato exige lecturas y propuestas más integradoras y complejas en la relación entre tecnológica y sociedad, sus contenidos y métodos democráticos y su impacto socio ambiental.

3.2. Pautas formativas para el desarrollo socio-técnico de las fuentes renovables de energía, un camino desde la educación popular

Abordar la transformación energética desde el prisma del enfoque socio-técnico apuesta a la superación de modelos lineales, en tanto se orienta al análisis sistémico de la relación entre lo macro y lo micro, la nación y el espacio local. En paralelo, procura entender la complejidad del fenómeno en un contexto real de vida cotidiana y desde el vínculo problema-solución. La experiencia teórico-práctica que sustenta este artículo asentúa la necesidad de crear nuevos espacios de participación entre los actores vinculados a la transformación energética a cada uno de los niveles de análisis.

“Para garantizar el éxito en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía se requiere llegar hasta las personas/actores para comprometerlos, concientizarlos, demostrarles las ventajas y beneficios potenciales” (PHD. Y. Jiménez, especialista e investigadora en temas de energía, mayo 2021).

Sin embargo, este proceso no es lineal, viene acompañado de ajustes, tensiones y conflictos de toda índole. Parte del enfrentamiento a las relaciones de poder como formas de resistencia y se legitima sobre la base del diálogo, el respeto al otro, la construcción colectiva y el fortalecimiento de las capacidades humanas. Otras cuestiones, no menos relevantes, bordean tan complejo asunto: el sentido político, ético y humanista contribuyen a modelar un sujeto social autónomo y empoderado, capaz de transformar gradualmente la dinámica energética de cada realidad.

“La gestión del desarrollo energético es la herramienta central para poder garantizar el avance a la construcción del derecho a la energía. Es imperioso que el modelo de gestión sea construido y desarrollado participativa y democráticamente. De esta forma nos podemos apropiarnos de la construcción de la política energética, en este caso local, pero es una herramienta para la construcción también de las políticas energéticas regionales y nacionales” (P. Bertinat. Director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. Colaborador de movimientos sociales y territoriales en temas de energía).

Desde un sentido esencialmente práctico, tecnologías e individuos se complementan, se co-construyen y se reconfiguran en correspondencia con las demandas y necesidades del contexto. De ahí que, como parte de una transformación dialéctica vinculante, la formación de habilidades y capacidades se erige como principio para el empoderamiento de los sujetos en el proceso de transformación socio-técnica local.

“El punto de partida para comprender la relevancia y el contenido que debemos atribuir al proceso de creación de capacidades es comenzar por

comprender la naturaleza sistémica y compleja (multidimensional, multiactoral, multinivel) del desarrollo territorial. Las personas son el motor del proceso y su finalidad última. Sus capacidades, individuales y colectivas, son imprescindibles para el desarrollo” (PhD. J. Núñez. Coordinador de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Habana).

Otra de las cuestiones que determinan significativamente el logro y sostenibilidad de las transformaciones socio-técnicas vinculadas a la energía en el ámbito local comunitario tienen que ver con el tiempo. El tiempo como parte constitutiva de un proceso complejo, que implica factores económicos y socioculturales, subjetividades, imaginarios colectivos e individuales, decisiones políticas y tecnológicas, procesos financieros, interacciones entre actores múltiples. Se trata de construir, de forma democrática y participativa, un “tiempo de aprender”.

El comportamiento organizacional en los procesos de transformación socio-técnica incluye atender la visión, los objetivos y las estrategias de corto, mediano y largo plazo, establecidas a través del diagnóstico participativo de las comunidades seleccionadas, el monitoreo problematizador de los indicadores del proyecto y las acciones realizadas; acompañado de la sistematización de experiencias, permite reconfigurar el sistema de relaciones entre actores y artefactos vinculados al desarrollo de las FRE.

“(…) cada actor requiere de un enfoque energético propio y todos los actores contribuyen de forma directa o indirecta al desarrollo económico social de la comunidad, y todas las escalas territoriales, político administrativas” (MSc. A. Arencibia, Miembro de la junta directiva nacional de Cubasolar. Coordinador del grupo sostenibilidad energética del desarrollo local, marzo del 2021).

Los determinantes teórico-prácticos de las transformaciones socio-técnicas de las FRE se develan durante el proceso de implementación de la metodología de intervención social en comunidades rurales aisladas del sistema eléctrico nacional para el desarrollo de las FRE (Echevarría *et al.*, 2020). La metodología es enriquecida, reconfigurada y validada en diálogo con los actores locales de las comunidades rurales seleccionadas. Bebe de sus interrogantes y se interpela como camino pedagógico; renace desde la ecología de saberes, los saberes y la pluralidad de sus participantes; emerge como una propuesta esencialmente participativa y desarrolladora.

El empoderamiento comunitario propicia que la población local pueda analizar por sí misma sus problemáticas y tomar decisiones, en base a las transformaciones energéticas que se demandan y conciben. Del mismo modo, permite movilizar y organizar a la gente alrededor de los temas que consideran relevantes para su propio desarrollo, lo cual estimula la autoestima, el autorreconocimiento, la participación en la toma de decisiones, como expresión de un ingente empoderamiento comunitario.

Recursos, demandas, acciones e impactos vienen a conformar redes socio-técnicas que vigorizan y estimulan, desde el accionar interventivo en la práctica, dinámicas y adecuaciones a nivel local. De modo que, la manera en que financiamos, adoptamos, usamos y regulamos la tecnología, refleja en buena medida nuestras percepciones, imaginarios y valores en relación a este recurso. Desde el “derecho a entender” la tecnología y sus impactos, adquirir conocimientos que nos permitan asumir posturas, establecer criterios, valoraciones que nos permitan entablar un debate democrático.

Por un lado, los aciertos en la concepción y abordaje práctico de la metodología de intervención social permite: identificar entre todos/as las necesidades colectivas, integrar a los usuarios finales en la creación y evaluación de soluciones, favorecer

dinámicas socio-productivas específicas, incorporar conocimientos y prácticas culturales de la población. De otro lado, el compromiso basado en los requerimientos que la modelan (con especial énfasis lo generalizable y formativo), contribuye a consolidar el carácter participativo de la propuesta socio-técnica fundamentada en el desarrollo de las FRE.

Figura 2. Metodología de intervención/formación para el desarrollo de las FRE en comunidades rurales aisladas

Fuente: Tomado y adaptado de Echevarría *et al.* (2020)

Desde esa comprensión, la posesión tecnológica parte de la alfabetización y termina en la reconstrucción de los procedimientos democráticos. La idea es destacar al colectivo, más allá de la visión unidimensional del sujeto de la acción social. De su carácter dialéctico Freire (1970: 76) plantea que “la educación se rehace constantemente en la *praxis*, tiene que estar siendo”. Allí donde la gente desarrolla una variedad de estrategias para enfrentar la racionalidad tradicional de exclusión y construye una diversidad de intersubjetividades portadoras de claras demandas de participación.

Cada territorio presenta desafíos específicos: un proceso de ajuste, un diálogo intercultural, un juego de patrones variables, que deben ser atendidos de manera particular en la consecución de acciones transformadoras en el espacio local. De manera que los actores implicados asuman un posicionamiento proactivo y participativo en los procesos de diseño, implementación y evaluación gradual de las propuestas de FRE.

En cualquiera de los casos, para la labor educativa, el territorio no constituye una realidad dada, acabada e inmutable, sino una realidad en continuo cambio, transformación y perfectibilidad de disputa de valores, significados y sentidos de vida condicionados y mediados culturalmente. Por lo que constituye el principal escenario de incidencia y transformación, en coherencia con los principios, valores y relaciones emancipadoras que se comparten.

La identificación de las necesidades de aprendizajes (INA) de los habitantes de las comunidades sobre la percepción y la aceptación social de tecnologías basadas en FRE, su reconocimiento, beneficios y posibles aplicaciones para el desarrollo individual, familiar y local emergen como pautas en la construcción de un programa formativo que contribuya a fortalecer los procesos de adecuación socio-técnica de las FRE en los diferentes niveles y categorías de análisis previstos.

“Lo más importante es educar a la gente, prepararlas para el cambio que se desea. El asunto no es llegar y poner. Ese es uno de los grandes problemas que hemos enfrentado, razón por la cual parte de la tecnología implementada no ha generado los beneficios esperados. Para nosotros es una tarea vital que no puede esperar” (MSc. R. Díaz, Director de inversiones de Organización Básica Eléctrica, diciembre del 2020)

En el caso que ocupa, la formación es condición para la transformación social y cultural. Supone una renovación del pensamiento, de los valores, las normas, las instituciones, la planificación, la gestión y la investigación. Se concibe como una actividad sistemática, planificada, permanente, diversificada y contextualizada. Es entendida, además, como la renovación constante del conocimiento, proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño social, en general, y del uso de las FRE, en particular.

Para los fines específicos del proyecto FRE local, la formación es entendida como condición para la transformación social y cultural desde el protagonismo popular, en compromiso con la inclusión, la justicia social y ambiental, la solidaridad, el humanismo, la equidad, la cooperación y la vida en comunión con la naturaleza. Es una vía para la construcción de proyectos de emancipación social. Esta propuesta, eminentemente educativa, ofrece renovadas visiones para la consecución de políticas asociadas a la gestión del desarrollo local (figura 3).

Figura 3: Estrategia formativa para comunidades rurales aisladas del sistema eléctrico nacional para el desarrollo de las FRE

Fuente: Elaboración propia

En el caso que nos ocupa, la estrategia formativa se concibe como un sistema o plataforma de trabajo cuyos objetivos se orientan a (¿para qué?): promover el enfoque socio-técnico en la conformación de políticas públicas vinculadas al sector de la

energía; y estimular la participación y el empoderamiento de los sujetos en la transformación de la matriz energética local. La incidencia en los ámbitos de trabajo (¿con quiénes?): políticas, programas y proyectos, entidades vinculadas al sector de la energía en Cuba, actores locales de los municipios implicados, comunidades rurales seleccionadas y actores y familias beneficiadas, se orientará al desarrollo, renovación y actualización de conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño social, uso y diversificación de las soluciones FRE.

“Las familias se han involucrado de manera proactiva en la construcción y puesta en marcha de los biodigestores a través de las capacitaciones in situ. Se ha logrado que tomen iniciativas y sean innovadores dejando de ser entes pasivos ante la introducción de esta tecnología en sus escenarios. Desempeñando diferentes roles se han adueñado de lo que llaman popularmente biogás y lo incluyen como un modo de vida” (MSc.Y. Hernández, Coordinadora provincial del eje de género en el Proyecto PIAL Sancti Spíritus, abril del 2021)

Como proceso continuo, la formación que se propone se desarrolla bajo el principio de “formar para transformar”, proceso en el que se va naturalizando el carácter participativo de la propuesta a la vez que se multiplican los agentes capacitados, como garantía para la sostenibilidad e impacto gradual de las acciones. De ahí que, para los fines de este proyecto, la estrategia formativa se concreta en dos dimensiones: el equipo que gesta el proyecto, y las personas de las comunidades implicadas. Estas, a su vez, contienen especificidades de acuerdo a la conformación de grupos de trabajo que tienen también especificidades, contenidos y alcances propios (figura 4).

Figura 4. Distribución de roles y atribuciones de los grupos sociales relevantes para la trans/formación socio-técnica FRE

Fuente: Elaboración propia.

Desde el enfoque socio-técnico, la apropiación representa la apertura y cierre de una dinámica socio-técnica más amplia. Implica el desarrollo de capacidades de hacer frente

a las problemáticas desde una mirada plural y sistémica, facilitar procesos de búsqueda y superación, integrar concepciones y soluciones que den fe de sus potencialidades y alcances; implica ante todo tomar parte en el proceso de adecuación como un todo complejo y sistémico.

Como partes constitutivas de los procesos de adecuación socio-técnica, la estrategia formativa concibe tres salidas estratégicas (¿cómo?): la sensibilización/ concientización, la capacitación popular, y la sistematización de experiencias; con enfoque en la participación, el empoderamiento y la creación de sujetos en la transformación energética local (figura 5).

Figura 5: Salidas estratégicas de la estrategia formativa

Fuente: Elaboración propia.

Salidas que, en su dimensión participativa y vivencial, se enriquecen a partir del trabajado de campo (figura 6) encamina los procesos de apropiación y uso sostenible de las FRE.

Figura 6. Talleres de sensibilización desarrollados durante el trabajo de campo en las comunidades intervenidas

Fuente: Izquierda, comunidad Los Alazanes; derecha, comunidad rural Hoyo de Padilla). Archivo propio.

La sensibilización/concientización parte del conocimiento previo, de la reflexión y emoción sobre lo que preocupa a estas comunidades en específico, para encaminar una acción social transformadora. Toda actividad de sensibilización social tiene como finalidad concientizar a la población implicada acerca de sus problemáticas concretas, conocibles y transformables. Para los fines sociales de esta propuesta y su contexto de realización, sensibilizar se vincula estrechamente a la concientización:

“Se necesita una conciencia energética para aprovechar y reutilizar la biomasa, la energía solar, eólica, la siembra de cultivos energéticos, que no se garantiza sin la participación, compromiso y motivación de los sujetos implicados” (Dra. C. Sinaí Boffill Vega. Coordinadora local del proyecto Biomás - Yaguajay).

Tomar conciencia parte de la reflexión individual, comunitaria, colectiva, que contribuye a develar la base de los problemas y las potenciales soluciones que surgen de esa toma de conciencia sobre sus roles y atribuciones dentro de la comunidad. Concientizar pasa por comprender la responsabilidad individual con una problemática social específica y encaminar los compromisos colectivos en la resolución y sostenibilidad de las acciones implementadas.

Desde la perspectiva de análisis asumida, la capacitación popular emerge como categoría teórica de análisis, sustentada en dos ideas fundamentales. La primera tiene que ver con el enfoque tradicional de capacitación, con amplio desarrollo en el mundo empresarial y orientado a fortalecer capacidades, habilidades y conocimientos para un mejor desempeño. La segunda se sustenta en el enfoque participativo de la capacitación, con profundas raíces en el sector cooperativo-campesino y orientado al fortalecimiento de habilidades colectivas.

En el caso estudiado, la capacitación popular se convierte en herramienta del proceso de construcción y profundización de un proyecto sustentado en los procesos de adecuación socio-técnica. Parte de la apropiación y empoderamiento de los sujetos involucrados para el trabajo con las FRE, desde un sentido colectivo y emancipador (figura 7).

Figura 7. Taller participativo en Hoyo de Padilla, Cumanayagua-Cienfuegos

Fuente: Trabajo de campo en la comunidad. Archivo propio.

De ello se deriva que, en materia de contenidos: participación popular y soberanía tecnológica, equidad y enfoque de género en el acceso a la energía, comunicación popular para el cambio tecnológico, democracia socio-técnica y empoderamiento comunitario. En su dimensión más amplia, esta propuesta contribuye a promover y socializar una cultura de participación consciente, organizada y crítica en las transformaciones socio-técnicas diseñadas e implementadas.

De ahí que la formación representa una propuesta de trabajo que contribuye desde la gestión del conocimiento a empoderar a los sujetos sociales, como garantía para la sostenibilidad de las transformaciones tecnológicas/energéticas implementadas. Definir pautas para cada uno de los momentos de este proceso viene a resignificar cada uno de nuestros pasos en diálogo y confrontación con los sujetos, en disputa con sus imaginarios y percepciones (figura 8).

Figura 8. Momentos de la Trans/formación socio-técnica de las FRE

Fuente: Elaboración propia.

El despliegue de acciones formativas en proyectos de energización rural en Cuba viene a enriquecer, en primer lugar, el conocimiento a hacer de la necesidad de desarrollar las FRE una opción de futuro más acorde al medio ambiente. Por otro lado, contribuye a potenciar los procesos de apropiación y adecuación socio-técnica de las FRE sobre la base de la participación y el empoderamiento comunitario.

Más allá de su diseño flexible y propositivo, el carácter práctico y vivencial de la estrategia formativa viene a enriquecer los saberes y experiencias, individuales y colectivas, sociales e instrumentales. Se trata de potenciar espacios comunes al diseño de soluciones socio-técnicas, en diálogo y confrontación con los sujetos, que deriven propuestas plurales, flexibles, transformativas e innovadoras.

4. Conclusiones

Apostar al desarrollo de las FRE, bajo los principios de inclusión y equidad, en el marco de un nuevo conexo económico y jurídico para Cuba, impone retos complejos y desafíos múltiples para cada uno de los actores involucrados. Modificar la matriz energética, desde una visión ética y humanista, pasa por superar visiones tecnicistas y sectorializadas.

En este ámbito, superar los desequilibrios de poderes (políticos, gubernamentales, empresariales, sectoriales y operativos) y otros conflictos en la toma de decisiones, pasa por situar a las personas en el centro de los debates y a las comunidades como eje fundamental en la toma de decisiones. Jerarquizar demandas, aunar empeños, establecer compromisos y alianzas socio-técnicas, integrar miradas y saberes, promover espacios de diálogo y confrontación, co-construir soluciones económicamente productivas, ambientalmente sostenibles y socialmente inclusivas, parte de empoderar a los sujetos en la gestión del desarrollo integral local.

De este modo, el despliegue de acciones formativas en proyectos de energización rural viene a enriquecer, en primer lugar, el conocimiento a hacer de la necesidad de desarrollar las FRE una opción de futuro más acorde al medio ambiente. Por otro lado, contribuye a potenciar los procesos de apropiación y adecuación socio-técnica de las FRE sobre la base de la participación y el empoderamiento comunitario.

Como partes constitutivas de los procesos de adecuación socio-técnica, la estrategia formativa presentada y fundamentada en este artículo asume como determinantes claves, la sensibilización/concientización para la capacitación popular, con enfoque participativo en la transformación energética local. La apuesta en este sentido pasa por el prisma de la descentralización y la multisectorialidad en la toma de decisiones, como garantía para la sostenibilidad y autodesarrollo de los sujetos en los procesos de transformación socio-técnica local.

El carácter práctico y vivencial de la estrategia formativa muestra entre sus aciertos fundamentales: la sistematización y documentación de testimonios, experiencias e historias de vida que han enriquecido los estudios integrales de las comunidades seleccionadas, la facilitación de espacios de diálogo y concertación entre actores diversos implicados en la transformación energética local y la formación de capacidades para gestionar el cambio socio-técnico local bajo los principios de equidad e inclusión.

La temática desarrollada muestra una estrecha conexión con las prioridades que se definen desde la Agenda Política en Cuba y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. De manera particular, responde a las demandas y necesidades concretas del Proyecto Fuentes Renovables de Energía como apoyo al Desarrollo Local (FRE local), argumento que legitima el valor fundamental de la investigación.

Concretar las transformaciones socio-técnicas en beneficio de los actores y comunidades seleccionadas solo será posible si apostamos a un modelo innovador e inclusivo de hacer economía, de estimular y potenciar relaciones de cooperación y reciprocidad, de hacer política desde presupuestos participativos, liberadores y contrahegemónicos. El cambio tecnológico debe parecerse a su tiempo y a su gente, ser fruto de los saberes multiplicados, beber de la experiencia y promover el diálogo; en definitiva, ser propositivo, participativo y transformador.

5. Bibliografía

- Alejandro, M. (2013). “La participación: una actitud de diálogo y confianza”. En R. Carreiro (Ed.), *Concepción y metodología de la Educación Popular. Selección de lecturas* (2da. ed., 100-104). La Habana, Cuba: Editorial Caminos.
- Barrera Cardoso, E. L., Palmero Viciado, J., Echevarría Gómez, M. del C., Gómez Avilés, B., Isaac Pino, J. L. (2019). “Identificación de escenarios relevantes para el aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía en el Municipio La Sierpe”. *Centro Azúcar*, 46 (4), 19-27, http://centrozucar.uclv.edu.cu/index.php/centro_azucar/article/view/12
- Carrapizo, V., Escolá, F., Giordano, G., Sánchez, G., Paredes, M. de los A., Bodrero,

- M., Juárez, P. (2018). *Tecnología y Sociedad. Análisis de procesos de innovación y cambio tecnológico en diversos territorios rurales de Argentina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ediciones INTA. Libro digital.
- Correa Soto, J., González Pérez, S., Hernández Alonso, Á. (2017). “La gestión energética local: elemento del desarrollo sostenible en Cuba”. *Universidad y Sociedad*, 9(2), 59-67, <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/547>
- Dacal, A. (2019). “Cuba: Democratización, antídoto al burocratismo”. *NODAL. Noticias de América Latina y el Caribe*, <https://www.nodal.am/2019/05/cuba-democratizacion-antidoto-al-burocratismo-por-ariel-dacal-diaz>
- Echevarría, M., Pérez, R., Martínez, Y., Medina, A., Barrera, E. (2020). “Fuentes renovables de energía en comunidades rurales aisladas: una metodología de intervención social”. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, <http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com>
- Freire, P. (1969). *La Educación como Práctica de la Libertad*. Montevideo: Tierra Nueva.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Tierra Nueva.
- Fundora Nevot, G. (2020). *Políticas de promoción de equidad y justicia social*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Programa-Cuba), <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/flacso-cu/20201103115415/15-Politicas-promocion.pdf>
- Gurdián, A. (2007). *El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa*. San José, Costa Rica: Investigación y Desarrollo Educativo Regional (IDER), <http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/393>
- Lander, E. (1992). *Los límites de la democracia en la sociedad tecnológica. La ciencia y la tecnología como asuntos políticos*. Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (FACES). Editorial Nueva Sociedad. Fondo Editorial de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.
- López-Bolaños L, Campos-Rivera M, Villanueva-Borbolla MA. (2018). “Compromiso y participación comunitaria en salud: aprendizajes desde la sistematización de experiencias sociales”. *Salud Pública Mex*, 60(2), 192-201, <https://doi.org/10.21149/8460>
- Martínez Crespo, J., Ruiz-Rivas, U. (2018). “Tecnologías alternativas: Herramientas para luchar contra la pobreza y por un desarrollo sostenible”. *Libre pensamiento*, 94, 68-77, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6562228>
- Martínez Hernández, A., Casas Vilardell, M. (2017). “Gobernanza energética en Pinar del Río, Cuba”. *Avances*, 19(4), 316-327, <http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/article/view/285>
- Martínez Plasencia, A., Curbelo Alonso, A. (2020). “Energía renovable y reducción de brechas a partir de indicadores de género en áreas rurales”. *Revista Ingeniería Agrícola*, 10(2), 45-49, <https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1244>
- Moreira, A. J., Garrido, S. (2013). “Energías renovables, cooperativismo y desarrollo local. Un análisis socio-técnico de la experiencia de las cooperativas eléctricas en Argentina”. *X Jornadas de Sociología*, Argentina.
- Muñoz-Pogossian, B., Barrantes, A. (2016). *Equidad e Inclusión Social: Superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas*. Secretaría General OAS.
- Núñez J. (2006). “La democratización de la ciencia y el problema del poder”, en *La Política: Miradas Cruzadas*, 1-16. La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales.

- Paño, P., Rébola, R., y Suárez, M., (2019). *Procesos y Metodologías Participativas Reflexiones y experiencias para la transformación social*. Uruguay CLACSO-UDELAR.
- Pérez Gutiérrez, R.; Echevarría Gómez, M. C.; Medina Echevarría, A.; Romero Romero, O. (2021). “Enfoque sociotécnico de la tecnología de biogás: oportunidades para la innovación agropecuaria local”. *Revista Cooperativismo y Desarrollo - COODES*, 9(1), 284-313, <http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/366>
- Picabea, F., Thomas, H., (2013). “Economía sustentable y cambio tecnológico. Los Sistemas Tecnológicos Sociales como herramienta para orientar procesos inclusivos de innovación y desarrollo en América Latina”. Conferência Internacional LALICS *Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de CTI Para Um Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável*.
- Ponce de León-Guerra, J.C.; Medina-Carballosa, E.; Cardoso-Barreras, M^a T.(2019). “Las fuentes de energías en la asignatura Práctica de Producción y Servicios”. *Revista Luz*, 18(1), <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=589164355004>
- Quintar, E., Cappellacci, I., Guelman, A., Loyola, C., Palumbo, M. M., Said, S., Jara Holliday, O. (2018). *Educación Popular y pedagogías críticas en América Latina. Corrientes emancipatorias para la educación pública del siglo XXI* (A. Guelman, F. Cabaluz, M. Salazar, Eds.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181113022418/Educacion_popular.pdf
- Romero, M., Hernández, C. (2004). “Formación en Educación Popular acompañada a distancia”. En *Concepción y metodología de la Educación Popular. Selección de lecturas*, Tomo II. La Habana, Cuba: Editorial Caminos.
- Sordini, M. (2019). “Una lectura sociológica sobre los programas alimentarios en América del Sur”. *Revista de Sociología*, 34(2), 1-19, <https://revistadesociologia.uchile.cl/index.php/RDS/article/view/54255>
- Thomas, H., Bortz, G., Garrido, S. M. (2015). *Enfoques y estrategias de desarrollo tecnológico, innovación y políticas públicas para el desarrollo inclusivo*. Documento de trabajo, Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología , Argentina, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34696.93448>
- Thomas, H., Juárez, P., Esper, P., Picabea, F., Gordon, A. (2020). *Tecnologías públicas. Estrategias políticas para el desarrollo*. UNQ, Argentina.
- Valencia-Perafán, M., Le Coq, J., Favareto, A., Samper, M., Sáenz-Segura, F., Sabourin, E. (2020). “Políticas públicas para el desarrollo territorial rural en América Latina: balance y perspectivas”. *Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial*, 17, 25-40, <https://doi.org/10.17141/eutopia.17.2020.4388>

* * *

Rosabell Pérez Gutiérrez es Profesora auxiliar e investigadora del Departamento de gestión sociocultural para el desarrollo. Máster en Desarrollo Cultural Comunitario (2011) y Doctora en Desarrollo Humano Sostenible (2021). Trabaja los temas vinculados a las tecnologías sociales, el desarrollo local sostenible y la participación social comunitaria. Coordina le RED de educadores y Educadoras Populares en la Provincia Sancti Spíritus.

María del Carmen Echevarría Gómez es Profesora Titular e investigadora del Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI) de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Cuba. Doctora en Ciencias de la Educación y miembro del equipo coordinador del Proyecto de colaboración internacional “Fuentes Renovables de energía como apoyo al desarrollo local”. Trabaja los temas vinculados a la formación profesional, los emprendimientos laborales y las tecnologías sociales.